

NAZARIY MEXANIKA FANINI O'QITISHDA MOTIVATSIYANI BOSQICHMA-BOSQICH SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Parmonov Abdutolib Abdurahob O'g'li, Guliston davlat universitetining mustaqil tadqiqotchisi, O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali dotsenti, PhD, Jizzax, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: nazariy mexanika bo'lajak mutaxassislarda texnik tafakkur va muhandislik fikrlashini rivojlantiruvchi tayanch fan hisoblanadi. Uni o'zlashtirish samaradorligi talabalarda barqaror motivatsiya shakllanishi bilan bevosita bog'liq.

MAQSAD: nazariy mexanika fanini o'qitishda motivatsiyani to'rt darajada bosqichma-bosqich shakllantirish asoslarini asoslash va ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ishda nazariy tahlil asosida nazariy mexanikaning fanlararo integrativ o'rni hamda motivatsiyani "qizdirish-insayt" mexanizmi sifatida talqin qilish yondashuvi qo'llanildi. Motivatsiyani makro-midi-mini-mikro darajalarda rejalashtirish, modul va dars darajasida muammoli vaziyatlar hamda modellashtirish elementlarini integratsiya qilish taklif etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: makro-motivatsiya kasbga yo'nalish va mexanikaning kasbiy ahamiyatini anglashni kuchaytiradi; midi-motivatsiya fan bo'yicha barqaror qiziqishni shakllantiradi; mini-motivatsiya modul natijalarini aniq ko'rsatish orqali bosqichma-bosqich o'zlashtirishni qo'llab-quvvatlaydi; mikro-motivatsiya har bir darsda maqsad, keys va amaliy misollar orqali faollikni oshiradi. Mexanikaning real texnika va texnologiyalardagi (jumladan, tribotexnika) qo'llanilishi motivatsion resurs sifatida ta'lim mazmunini amaliy yo'naltiradi.

XULOSA: motivatsiyani darajaviy va tizimli shakllantirish nazariy mexanikani ongli o'zlashtirishni kuchaytiradi va kasbiy kompetensiyalar rivojini qo'llab-quvvatlaydi. Darslarda interfaol metodlar, keys va modellashtirishni joriy etish mikro-motivatsiyani barqarorlashtirishda muhim.

Kalit so'zlar: motivatsiya, makro-motivatsiya, midi-motivatsiya, mini-motivatsiya, mikro-motivatsiya, nazariy mexanika, kasbiy tayyorgarlik, tribotexnika.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Пармонов Абдутолиб Абдурахоб ўғли, независимый исследователь Гулистанского государственного университета, доцент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана, PhD, Джизак, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: теоретическая механика является базовой дисциплиной, развивающей инженерное мышление, а её успешное освоение зависит от устойчивой мотивации обучающихся.

ЦЕЛЬ: обосновать педагогические основы поэтапного формирования мотивации и показать её потенциал для повышения эффективности обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использован теоретический анализ роли теоретической механики в системе дисциплин и подход к мотивации как механизму «разогрева–инсайта». Предложено планирование мотивации на уровнях программы, дисциплины, модуля и занятия.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: макро-мотивация усиливает профессиональную направленность; миди-мотивация закрепляет интерес к дисциплине; мини-мотивация поддерживает модульное освоение; микро-мотивация активизирует работу на каждом занятии через цели, кейсы и практические задания. Примеры из современной техники и триботехники повышают осмысленность обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системное поэтапное формирование мотивации повышает осознанное усвоение теоретической механики и развитие профессиональных компетенций; эффективны интерактивные методы, кейсы и моделирование на уровне занятия.

Ключевые слова: мотивация, макро-мотивация, миди-мотивация, мини-мотивация, микро-мотивация, теоретическая механика, профессиональная подготовка, триботехника.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE STEP-BY-STEP FORMATION OF MOTIVATION IN TEACHING THEORETICAL MECHANICS

Parmonov Abdutolib Abduvahob O'g'li, Independent Researcher at Gulistan State University, Associate Professor at the Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan, PhD, Jizzakh, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: theoretical mechanics is a core discipline for engineering thinking, and learning success depends on stable motivation.

AIM: to justify a staged motivation model and its contribution to learning effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: a theoretical analysis was applied, treating motivation as an instructional “warm-up–insight” mechanism, and proposing motivation planning at program, course, module, and lesson levels.

DISCUSSION AND RESULTS: macro-motivation strengthens professional orientation; midi-motivation supports course-level commitment; mini-motivation facilitates modular mastery; micro-motivation boosts lesson engagement via clear goals, cases, and practice. Real applications, including tribotechnology, increase meaningfulness and practicality.

CONCLUSION: a systematic staged motivation model enhances conscious learning and professional competencies; interactive methods, case tasks, and modeling are effective at the lesson level.

Keywords: motivation, macro-motivation, midi-motivation, mini-motivation, micro-motivation, theoretical mechanics, professional training, tribotechnology.

Bugungi kunda oliy va o'rta maxsus professional ta'lim tizimida raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan hamda zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ishlashga qodir mutaxassislarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda fundamental fanlarning, xususan, nazariy mexanikaning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Nazariy mexanika bo'lajak mutaxassislarning ilmiy-nazariy tafakkurini shakllantiruvchi, texnik tafakkur va muhandislik fikrlashini rivojlantiruvchi tayanch fan sifatida ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida bilimlarning tez yangilanib borishi, ishlab chiqarish texnologiyalarining murakkablashuvi hamda muhandislik faoliyatiga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi talabalarning o'quv faoliyatini faollashtirishni taqozo etadi. Bunda faqatgina nazariy bilimlarni yetkazish bilan cheklanib qolmasdan, ularni ongli ravishda o'zlashtirish, amaliy vaziyatlarda qo'llash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur jarayonning samaradorligi esa, avvalo, talabalarda o'qishga bo'lgan ichki ehtiyoj va barqaror motivatsiyaning shakllanganligi bilan bevosita bog'liqdir.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, motivatsiya ta'lim jarayonining yetakchi omillaridan biri bo'lib, u talabaning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatini, faolligini va natijadorligini belgilaydi. Ayniqsa, nazariy mexanika kabi murakkab va abstrakt fanlarni o'zlashtirishda motivatsiyani bosqichma-bosqich shakllantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Shu bois, mutaxassis tayyorlash jarayonida motivatsiya tizimini makro, midi, mini va mikro darajalarda tashkil etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur maqolada nazariy mexanika fanini o'qitishda motivatsiyani tizimli ravishda shakllantirish masalalari yoritilib, mexanika fanining zamonaviy texnika va texnologiyalar rivojidadagi ilmiy-nazariy ahamiyati asoslab beriladi. Shuningdek, motivatsiyaning turli darajalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Nazariy mexanika fani bo'lajak mutaxassislarning ilmiy-nazariy tayyorgarligini shakllantirishda tayanch fanlardan biri hisoblanadi. Ushbu fan fizika va matematika kabi fundamental fanlar bilan bir qatorda, maxsus hamda kasbiy yo'naltirilgan fanlar o'rtasida muhim integrativ bo'g'in vazifasini bajaradi. Mazkur fanlar majmuasining umumiy mazmuni keng qamrovli "mexanika" tushunchasi orqali ifodalanadi.

O'rta maxsus professional ta'lim muassasalarida ushbu yo'nalish, asosan, "Texnik mexanika" yoki "Amaliy mexanika" fanlari doirasida o'qitiladi. Oliy ta'lim muassasalarida esa mexanika yo'nalishi "Nazariy mexanika", "Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi", "Materiallar qarshiligi", "Mashina detallarini loyihalash" kabi fundamental fanlarning yagona va uzviy tizimi sifatida ta'lim jarayonidan mustahkam o'rin egallaydi.

Nazariy mexanika fanlarini samarali o'zlashtirish jarayonida talabalarning tafakkur faoliyatini faollashtirish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Tafakkur faolligining asosiy sharti talabalarda bilim olishga bo'lgan ehtiyoj hamda barqaror o'quv motivlarining

1. Kasb va mutaxassislikni egallashga bo'lgan motivatsiya
2. O'quv rejasi tarkibiga kiruvchi alohida fanni o'rganishga bo'lgan motivatsiya
3. O'quv fanining har bir modulini o'rganishga bo'lgan motivatsiya
4. Muayyan mashg'ulot materialini o'rganishga bo'lgan motivatsiya

shakllanganligi bilan belgilanadi. "Ehtiyoj", "motiv" va "qiziqish" tushunchalari o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ayniqsa qiziqish ta'lim jarayonining yetakchi harakatlantiruvchi omili sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, talabalarda fanga nisbatan qiziqishni shakllantirish va rivojlantirish o'qituvchining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Psixologik tadqiqotlarda motivatsiya ko'pincha "qizdirish" (razogrev) jarayoni sifatida izohlanadi. Ushbu jarayon talabani ijodiy salohiyatini faollashtirish, uni muayyan yo'nalishda faol va ongli harakat qilishga ruhiy jihatdan tayyorlashga xizmat qiladi. "Qizdirish" mexanizmi, asosan, "insayt" — ya'ni tushunishning kutilmaganda va keskin ravishda yuzaga kelishi hodisasiga tayanadi hamda motivatsion jarayonning boshlang'ich bosqichini tashkil etadi.

Mazkur bosqichning asosiy vazifasi talabani ichki tayyorgarligini kuchaytirish, mavjud intellektual imkoniyatlarini namoyon etishi uchun qulay sharoit yaratish hamda uni keyingi ta'limiy faoliyat bosqichlariga — o'quv materialini idrok etish, mazmunni ongli ravishda o'zlashtirish va olingan bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash jarayoniga samarali tayyorlashdan iboratdir [1, 2, 3, 4, 5].

Mutaxassislarni tayyorlash jarayonida motivatsiya tizimini to'rt darajada namoyon bo'ladigan murakkab pedagogik hodisa sifatida talqin etish mumkin (1-rasm). Ushbu tizim talabani kasbiy shakllanish jarayonida motivatsiyaning bosqichma-bosqich rivojlanishini ifodalaydi.

Birinchi pog'ona — **makro-motivatsiya** bo'lib, u kasb va mutaxassislikni egallashga yo'naltirilgan umumiy motivatsiyani o'z ichiga oladi. Mazkur daraja, odatda, "Mutaxassislikka kirish" fanini o'rganish jarayonida shakllantiriladi va talabani tanlagan kasbga nisbatan ongli munosabatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Motivatsiya darajalarini tasniflashi.

Ikkinchi pog'ona - **midi-motivatsiya** bo'lib, u o'quv rejasida nazarda tutilgan har bir alohida fan bo'yicha o'qishga bo'lgan motivatsiyani ifodalaydi. Ushbu bosqichda talabanning fanning mazmuni va kasbiy ahamiyatini anglash darajasi muhim rol o'ynaydi.

Uchinchi pog'ona - **mini-motivatsiya** bo'lib, fan modul asosida tashkil etilgan hollarda har bir modulni o'zlashtirish uchun shakllantiriladigan qo'shimcha motivatsiyani anglatadi. Bu daraja ta'lim jarayonining bosqichma-bosqichligi va tizimligini ta'minlaydi.

To'rtinchi pog'ona - **mikro-motivatsiya** bo'lib, u har bir dars mashg'ulotining aniq mazmuni asosida talabalarni ushbu mashg'ulotni faol o'zlashtirishga yo'naltirishga qaratilgan motivatsiyani ifodalaydi. Mazkur daraja o'qituvchining pedagogik mahorati va ta'lim metodlarining samaradorligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Mexanika fanining yutuqlari zamonaviy texnika va texnologiyalarning deyarli barcha sohalarida - mashinasozlik, aviatsiya, kosmik muhandislik, kemasozlik, transport tizimlari, gidrotexnika, qurilish sanoati hamda qishloq xo'jaligi mashinasozligida - muhim ilmiy-nazariy poydevor vazifasini bajaradi. Jahon ilm-fani rivoji shuni ko'rsatadiki, mexanika sohasida erishilgan innovatsion natijalar ko'plab texnologik jarayonlarning tubdan takomillashuviga kuchli turtki bo'lib xizmat qilgan.

Xususan, xalqaro kosmik stansiyalar va kosmik kemalar tizimi, sanoat robotlari, chiqindisiz texnologiyalar, moslashuvchan avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish majmualari, mashina va mexanizmlarning ishonchligi nazariyasi, ishqalanish jarayonlarining ilmiy asoslari hamda ularning amaliy tatbiqlari mexanika fanining bevosita natijalari hisoblanadi.

Alohida ta'kidlash joizki, ishqalanish mexanikasi — tribotexnika yo'nalishida olib borilgan fundamental tadqiqotlar selektiv o'tkazish kabi yangi fizik-kimyoviy effektlarni aniqlash imkonini berdi. Ushbu sohada ishlab chiqilgan innovatsion texnologiyalar yeyilishga chidamli ishqalanish juftlarini yaratish, mashina va mexanizmlarning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirish hamda murakkab ekspluatatsion sharoitlarga mos konstruktiv yechimlarni ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. Mazkur ilmiy natijalar, ayniqsa, kosmik apparatlar, yuqori vakuum sharoitida ishlovchi mexanizmlar hamda agressiv muhitda faoliyat yurituvchi texnik tizimlar uchun katta amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa va tavsiyalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nazariy mexanika fanini o'qitishda motivatsiyani tizimli va bosqichma-bosqich shakllantirish talabalarning o'quv faolligi, bilimlarni ongli o'zlashtirishi hamda kasbiy kompetensiyalarining rivojlanishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Motivatsiyaning makro, midi, mini va mikro darajalarda tashkil etilishi talabanning kasb tanlashdan tortib, alohida dars mashg'ulotlarini puxta o'zlashtirishigacha bo'lgan uzluksiz jarayonni ta'minlaydi.

Nazariy mexanika fanining zamonaviy texnika va texnologiyalar rivojidadagi ilmiy-nazariy poydevor sifatidagi ahamiyati talabalarda ushbu fanga nisbatan barqaror qiziqishni shakllantirish uchun kuchli asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, mexanika fanining real ishlab chiqarish, innovatsion texnologiyalar va ilg'or muhandislik yechimlari bilan uzviy bog'liqligi o'quv jarayonining amaliy yo'naltirilganligini kuchaytiradi. Shu bilan birga, motivatsiyani faollashtirish mexanizmlarini pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etish nazariy mexanika fanini o'zlashtirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni kamaytirishga imkon beradi.

Nazariy mexanika fanini o'qitishda motivatsiyani shakllantirish makro, midi, mini va mikro darajalarda rejalashtirilgan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

•“Mutaxassislikka kirish” fanlari doirasida mexanika fanining kasbiy faoliyatdagi o'zni va ahamiyatini yoritishga alohida e'tibor qaratish orqali makro-motivatsiyani kuchaytirish lozim.

•Har bir alohida fan va modul bo'yicha o'quv materialining amaliy ahamiyatini ko'rsatib beruvchi misollar, muammoli vaziyatlar va loyihaviy topshiriqlardan foydalanish tavsiya etiladi.

•Har bir dars mashg'ulotida mikro-motivatsiyani shakllantirish maqsadida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, keys-stadi va amaliy modellashtirish elementlarini keng joriy etish zarur.

•Mexanika fanining zamonaviy texnika va texnologiyalardagi qo'llanilishiga oid real misollar, innovatsion ishlanmalar va ilmiy yutuqlarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Mazkur xulosa va tavsiyalar nazariy mexanika fanini o'qitish jarayonida motivatsiyani samarali shakllantirishga, ta'lim sifatini oshirishga hamda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Семёнов А.Л., Роль информационных технологий в общем среднем образовании / А.Л. Семенова. – М.: Изд-во МИПКРО, 2000. – С.32.
2. Шалин М.И., Организационно-педагогические условия развития конкурентоспособности личности старшеклассника / М. И. Шалин // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г.Санкт-Петербург, май 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 47–49.
3. Tarasenko R., Amelina S., Azaryan A., Arnold Y.K., Mariya P.Sh. – 2020 ds.knu.edu.ua.
4. Parmonov A.A. Modern digital technologies and it is necessary to bring them into the educational process. / “International conference of philology, social activities and modern science”. -2023. –PP. 98-101.
5. Parmonov A.A. Raqamli transformatsiya va sanoat integratsiyasi sharoitida muhandislik ta'limining dolzarb muammolari // Kasb-hunar ta'limi. – 2025, №5. –B. 226-236. Ilmiy-uslubiy amaliy, ma'rifiy jurnal. (13.00.00 №19).

